

UN BALLO

LANCRET NICOLAS

(Parigi 1690 - 1743-45)

INVENTARIO: 282

MATERIA / TECNICA: olio su rame

SCHEDA

Quest'opera è stata identificata da Paola della Pergola con uno dei due *Pastorali* 'dell'Autore Watteau' acquistati nel 1783 dal principe Marcantonio IV Borghese per il tramite di Antonio Asprucci (Della Pergola 1959). Tale ipotesi, condivisa dalla critica successiva (C. Stefani, in *Galleria Borghese* 2000; Herrmann Fiore 2006), mostra però dei punti deboli: il soggetto descritto nel documento settecentesco non sembra, infatti, coincidere con la composizione in esame, raffigurante un personaggio in costume da ballo, probabilmente una maschera della commedia dell'arte. È probabile però che a far cadere in errore l'estensore del pagamento Borghese - un tale Giacomo Rovinelli - sia stato il personaggio ritratto di spalle mentre suona un flauto che spesso ritorna nelle rappresentazioni di soggetti campestri in compagnia di personaggi della *comédie italienne*, come provano ad esempio alcune tele di Watteau, a cui effettivamente fu attribuito il rame.

Al di là di questa probabilissima pista, la prima informazione certa sul dipinto risale al 1833, quando il quadro è descritto nell'*Inventario Fidecommissario* come opera di scuola fiamminga, parere accettato da Giovanni Piancastelli (1891) e rivisto da Adolfo Venturi (1893) in favore di Nicolas Lancret, allievo al pari di Watteau di Claude Gillot. Tale nome, accettato da Roberto Longhi (1928) e solo parzialmente da Paola della Pergola (1959), è stato ripreso sia da Chiara Stefani (in *Galleria Borghese* 2000) che da Kristina Herrmann Fiore (Ead. 2006), assente però nella monografia sul maestro parigino di Miriam Raffaella Gaudio (Ead. 2009).

Purtroppo, lo stato alquanto modesto in cui da sempre versa l'opera impedisce di vedervi quella freschezza e quei modi tipici del Lancret, sebbene si ritenga che possa appartenere alla sua maniera.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 426;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 148;

- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 202;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 168, n. 245; 224 n. 90;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 352;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 9;
- M. R. Gaudio, *Monografia di Nicolas Lancret (1690-1743)*, Torino 2009.

English version

A DANCE

LANCRET NICOLAS

(Paris 1690 - 1743-45)

INVENTORY: 282

MEDIUM: oil on copper

COMMENTARY

Paola della Pergola (1959) identified this work as one of two pastorals 'by the painter Watteau' purchased in 1783 by Prince Marcantonio IV Borghese through Antonio Asprucci. While some subsequent critics have been in agreement (C. Stefani, in *Galleria Borghese* 2000; Herrmann Fiore 2006), Della Pergola's thesis has its weaknesses. Indeed, the subject described in the purchase receipt does not seem to coincide with the work in question, which depicts a man in a dance costume, probably a masked figure of the *commedia dell'arte*. It is likely, however, that what confused the compiler of the payment document – a certain Giacomo Rovinelli – was the flute player depicted from behind. This figure in fact often appears in representations of country scenes in the company of figures of the *comédie italienne*, as is evident in several canvases by Watteau, to whom this work on copper was originally attributed.

Moving beyond the question of when the work actually entered the Borghese Collection, we are certain that it appears in the 1833 *Inventario Fidecommissario*, where it is listed as a work of the Flemish school. This generic attribution was accepted by Giovanni Piancastelli (1891) but rejected by Adolfo Venturi (1893) in favour of Nicolas Lancret, who like Watteau was a student of Claude Gillot. This name was accepted by Roberto Longhi (1928) and Paola della Pergola (1959), albeit with reservations in the case of the latter. For their part, both Chiara Stefani (in *Galleria Borghese* 2000) and Kristina Herrmann Fiore (Ead. 2006) were in agreement with the attribution to Lancret. On the other hand, the work was absent in the monograph on the Parisian master by Miriam Raffaella Gaudio (2009).

Doubts as to the attribution are certainly due to the poor conservational state of the work, which prevent critics from recognising that freshness and those typical stylistic traits of Lancret. At the very least, we can consider it a product of his circle.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 426;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 148;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 202;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 168, n. 245; 224 n. 90;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 352;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 9;
- M. R. Gaudio, *Monografia di Nicolas Lancret (1690-1743)*, Torino 2009.

